

УДК 349.4

DOI 10.5281/zenodo.18649754

Научная статья

ЗЕМЛЯ В СИСТЕМЕ ГРАЖДАНСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ: ДУАЛИЗМ ПРАВОВОГО РЕЖИМА

LAND IN THE SYSTEM OF CIVIL AND ADMINISTRATIVE LEGAL RELATIONS: DUALITY OF THE LEGAL REGIME

КАЗАКОВА ЯНА ОЛЕГОВНА,

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.

KAZAKOVA YANA OLEGOVNA,

Saint-Petersburg university of State fire service of EMERCOM of Russia.

Земля и земельный участок сочетают признаки экономического блага и природного ресурса, вследствие чего регулирование формируется на стыке частного и публичного права. Статья анализирует, как гражданско-правовые конструкции оборота недвижимости соотносятся с административно-правовыми механизмами управления, контроля и охраны земель. На материале доктрины и судебной практики показывается, что публичные ограничения и процедуры предоставления, изъятия, установления сервитутов не устраняют гражданский статус объекта, однако трансформируют содержание правомочий. Предлагается модель разграничения гражданских и административных правоотношений по юридическому факту и по доминирующей цели регулирования.

Land and the land plot combine features of an economic asset and a natural resource; regulation therefore develops at the junction of private and public law. The paper examines the correlation between civil-law mechanisms of real estate turnover and administrative instruments of land management, supervision, and protection. Using scholarly positions and case-law patterns, the study demonstrates that public restrictions and administrative procedures for allocation, expropriation, and servitudes do not remove the civil status of the object but reshape the scope of powers of the right holder. A framework for separating civil and administrative relations is proposed on the basis of the legal fact and the prevailing regulatory aim.

Ключевые слова: земля, земельный участок, гражданские правоотношения, административные правоотношения, правовой режим, оборотоспособность, публичные ограничения, земельный надзор, изъятие.

Key words: land, land plot, civil relations, administrative relations, legal regime, public restrictions, land supervision, expropriation.

Земля как природный ресурс и как экономическая основа хозяйственной деятельности участвует в имущественном обороте и одновременно подлежит публичному управлению. Частноправовые нормы задают конструкцию вещных и обязательственных прав на недвижимость, тогда как публичное право формирует пределы допустимого поведения через категории земель, территориальное зонирование, охрану и контроль. В правоприменении регулярно возникают ситуации, при которых административное решение о предоставлении, обременении либо принудительном прекращении прав на участок порождает гражданско-правовые последствия, а спор о законности управленческого акта влияет на судьбу сделок и на реализацию вещных прав. Рост конфликтов вокруг землепользования и усиление

требований к рациональному использованию земель обуславливают необходимость научно-го анализа критериев разграничения гражданских и административных правоотношений, связанных с одним объектом недвижимости.

Конституционное признание многообразия форм собственности на землю и допустимость ограничения прав ради охраны окружающей среды и иных публичных целей формируют нормативную основу дуализма правового режима. С одной стороны, земельный участок признаётся недвижимой вещью и участвует в гражданском обороте; с другой стороны, режим использования и охраны земли подчинён публичным интересам и реализуется посредством властных процедур. Для выпускной квалификационной работы указанная проблематика важна из-за прямой связи с судебной практикой: спор о праве на участок и спор о законности административного акта часто развиваются в едином фактическом контексте и требуют согласованной правовой квалификации.

В цивилистике разработаны подходы к пониманию оборота и оборотоспособности земельных участков, а также к их соотношению с правовым режимом. В исследовании оборотоспособности подчёркивается зависимость имущественного оборота от специальных правил земельного законодательства и от содержания публичных ограничений [8, с. 32–34]. Наряду с анализом оборота развиваются концепции, направленные на уточнение дефиниции земельного участка и его пространственных характеристик. Обосновывается плоскостная природа участка как поверхности земли и критикуются представления о трёхмерном характере объекта гражданских прав; параллельно предлагается конструкция комплексного объекта, связывающего участок и расположенные на нём предметы материального мира [7, с. 50–53].

Теоретические дискуссии об объекте гражданских прав дополняются исследованиями, ориентированными на систематизацию подходов к объектам права и к их многоуровневому описанию. На материале теорий объектов гражданских прав показано, что выбор теоретической модели влияет на квалификацию вещных и обязательственных конструкций, применяемых к земельному участку [9, с. 272–274]. Работы, посвящённые особенностям участка в гражданско-правовых отношениях, акцентируют значение кадастровой индивидуализации и государственной регистрации как предпосылок судебной защиты и устойчивости оборота [3, с. 137–140].

В исследованиях по ограничениям права собственности анализируются сравнительные модели ограничений и механизмы согласования интересов собственников смежных участков. На сопоставительном материале предлагаются подходы к развитию института соседских отношений и к снижению транзакционных издержек конфликтов [1, с. 242–245]. Ряд работ рассматривает публичный сервитут как инструмент публичного обременения, связанный с территориальным планированием, учётом границ и процедурой внесения сведений в государственный реестр [6, с. 185–187].

Административно-правовой блок литературы охватывает государственный земельный надзор, муниципальный контроль и практику применения мер публичного воздействия. В работах по совершенствованию надзорной деятельности подчёркивается роль геоинформационного сопровождения и межведомственной координации при выявлении нарушений использования земель [5, с. 1021–1024]. Исследования об изъятии участков для государственных и муниципальных нужд концентрируются на критериях публичной цели, на проблематике оценки возмещения и на судебном контроле за соблюдением процедуры [2, с. 1104–1108; 4, с. 156–159]. Сравнительно-правовые исследования европейской доктрины права собственности фиксируют значимость понятия земельной единицы для систем регистрации и для конструкций вещного права [10, р. 3–6].

Правовая природа земли и земельного участка проявляется через параллельное существование равноправных имущественных отношений и властных управленческих отноше-

ний. В частноправовой сфере объектом выступает индивидуально определённый участок, допускающий отчуждение, аренду, залог и иные распорядительные действия при соблюдении ограничений оборота и режима использования. В публично-правовой сфере тот же участок становится объектом управления: предоставление из публичной собственности, перевод в другую категорию, установление зон с особыми условиями использования территорий, осуществление надзора и привлечение к ответственности за нарушения. Управленческий акт либо контрольное мероприятие способны изменить фактическую и юридическую пригодность участка для оборота, что отражается на объёме правомочий собственника и на экономической ценности имущества.

Проблема исследования формулируется как поиск критериев разграничения гражданских и административных правоотношений, возникающих вокруг одного участка, а также как анализ механизмов согласования автономии собственника с публичными ограничениями. На практике правомерность сделки нередко зависит от предварительных административных процедур, а спор о законности решения органа власти трансформируется в спор о праве. В научном плане требуется методически выверенное описание юридических фактов, связывающих частноправовые и публично-правовые режимы, и выявление типовых правовых последствий для субъектов оборота.

Отдельный исследовательский вопрос связан с терминологией. Правопорядок использует категории «земля», «земельный участок», «земли» различных категорий, а также конструкции «единый недвижимый комплекс» и «сервитут». Различие терминов отражает различие юридических функций: для гражданского оборота существенны индивидуализация и регистрация участка, для публичного управления существенны категория, вид разрешённого использования и соблюдение обязательных требований. Отсутствие единых подходов порождает неопределённость при квалификации споров и затрудняет оценку правовых рисков в обороте недвижимости.

Методологическая основа исследования опирается на формально-юридический анализ положений Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и актов градостроительного регулирования. Системный подход использован для выявления связи частноправовых механизмов распоряжения участком с публично-правовыми средствами управления, контроля и охраны земель. Сравнительно-правовой метод применён для сопоставления отечественных концепций объекта недвижимости с европейской доктриной земельных единиц и регистрации прав [10, р. 6–7]. Эмпирическую базу составили позиции современной доктрины и обобщения судебной практики, отражённые в исследованиях оборота, ограничений, сервитутов, надзора и принудительного прекращения прав на землю [2, с. 1104–1107; 5, с. 1021–1024; 6, с. 185–187; 8, с. 33–35].

В рамках формально-юридического анализа использовано сопоставление норм гражданского законодательства о недвижимости и земельного законодательства об использовании и охране земель. Существенное внимание уделено юридическим фактам, порождающим изменение правового режима участка: государственная регистрация прав и ограничений, административные решения о предоставлении и обременении, контрольные акты по результатам надзора. Для оценки правовых последствий применён метод правовой квалификации, позволяющий отделить спор о законности управленческого акта от спора о вещном или обязательственном праве и определить процессуальную форму защиты.

Первый результат связан с предложением критериев разграничения гражданских и административных правоотношений, связанных с одним участком. Разграничение целесообразно проводить по юридическому факту, запускающему отношение, и по методу правового регулирования. Гражданские правоотношения вокруг участка строятся на равенстве участников и на автономии воли; юридическими фактами выступают договор, односторонняя

сделка, наследование, причинение вреда. Административные правоотношения формируются на основе властного акта, административной процедуры либо контрольного мероприятия; для них характерны подчинение адресата публичной власти и применение мер принуждения при нарушении обязательных требований.

Второй результат касается описания смешанных ситуаций, при которых административный акт не подменяет гражданский договор, но задаёт предпосылки для возникновения либо осуществления гражданского права. Решение о предоставлении участка из публичной собственности формирует правовую основу для регистрации права и для последующего отчуждения. Акт об установлении публичного сервитута сохраняет титул собственника, однако ограничивает содержание правомочий и влияет на стоимость имущества [6, с. 186–187]. При реализации прав на такой участок субъект оборота сталкивается с необходимостью учитывать публичные ограничения при совершении договоров, при определении цены, при оценке рисков ответственности за нарушение обязательных требований.

Третий результат относится к характеристике земельного участка как объекта права с учётом пространственных пределов и способа индивидуализации. Позиция о плоскостной природе участка как поверхности земли позволяет объяснить, почему строения, многолетние насаждения, почвенный слой и иные трёхмерные объекты не могут трактоваться как часть участка; связь между участком и расположенными на нём объектами целесообразно описывать через конструкцию комплексного объекта недвижимости [7, с. 50–53]. Теоретико-правовой анализ объекта гражданских прав подтверждает значимость выбора модели объекта для определения состава правомочий и способов защиты [9, с. 273–274]. В европейской доктрине подчёркивается значение земельной единицы как основы регистрации и как точки отсчёта вещных прав, что подтверждает универсальность проблемы согласования кадастра и конструкции вещи [10, р. 4–6].

Четвёртый результат состоит в уточнении роли кадастровой индивидуализации и государственной регистрации в механизме сопряжения частноправового и публично-правового режимов. Регистрация права служит юридическим условием публичной достоверности сведений и формирует предпосылки для защиты добросовестного приобретателя. Одновременно регистрационная процедура представляет административную услугу, где заявитель вступает в отношения с органом публичной власти, а итогом выступает запись в реестре, определяющая содержание гражданского права. На доктринальном материале подчёркивается, что отсутствие надлежащей индивидуализации участка препятствует эффективной судебной защите и повышает конфликтность оборота [3, с. 139–141].

Пятый результат состоит в предложении трёхуровневого описания объекта правоотношений, позволяющего согласовать частноправовую и публично-правовую оптику. На первом уровне «земля» выступает природным ресурсом и объектом охраны, что выражается в обязательных требованиях к использованию и сохранению полезных свойств территории. На втором уровне «земельный участок» выступает индивидуально определённой недвижимой вещью, пригодной для оборота при условии соблюдения режима использования; при описании пространственных пределов обоснована плоскостная трактовка участка как поверхности земли [7, с. 50–53]. На третьем уровне формируется комплекс объектов, связанных с участком фактической и функциональной связью; для целей оборота целесообразно применять конструкцию комплексного объекта недвижимости, согласующую регистрацию и вещные права [7, с. 52–53; 10, р. 4–6].

Шестой результат связан с анализом публичного управления использованием участка как самостоятельной группы административных правоотношений. Публичное управление реализуется через установление разрешённых параметров использования территории, через принятие решений о предоставлении земли из публичной собственности, через установление публичных обременений, а также через контроль соблюдения обязательных требований. На

практике управленческие решения нередко становятся источником гражданско-правовых рисков: неверное определение вида разрешённого использования, неполный учёт обременений или нарушение процедуры могут повлечь судебные споры, приостановление регистрации и имущественные потери. В научных работах подчёркивается, что повышение качества управленческих процедур требует согласованных действий органов власти и опоры на достоверные сведения о фактическом использовании земель [5, с. 1022–1024].

Седьмой результат состоит в описании публичных ограничений и обременений как элементов правового режима участка. Публичные ограничения и обременения следует рассматривать как элементы правового режима, влияющие на оборотоспособность и на содержание вещного права. Оборота участка допустим в пределах, задаваемых земельным законодательством, а правовой режим формируется сочетанием дозволений и запретов, направленных на охрану публичных интересов [8, с. 33–35]. Сравнительный анализ моделей ограничений собственности на землю показывает, что развитие частноправовых механизмов согласования интересов соседей дополняет публично-правовые запреты и снижает конфликтность землепользования [1, с. 242–245].

Восьмой результат раскрывает место публичного сервитута среди обременений земельного участка. Публичный сервитут устанавливается властным решением уполномоченного органа и направлен на обеспечение публичных нужд без изъятия участка. В исследованиях подчёркивается сближение публичного сервитута с частноправовыми конструкциями по составу участников и по обязанностям обладателя сервитута, однако основания установления и цели сохраняют публично-правовой характер [6, с. 184–186]. С позиции гражданского оборота публичный сервитут влияет на возможности использования участка и может снижать его рыночную ценность, что требует учёта при оценке и при формировании договорной цены.

Девятый результат раскрывает место государственного земельного надзора и муниципального контроля в системе правоотношений вокруг участка. Надзор направлен на обеспечение режима использования и охраны земель и выражается в профилактических мероприятиях, проверках, выдаче предписаний и привлечении к ответственности. В современных исследованиях подчёркивается значимость геоинформационного сопровождения надзора и опоры на объективные пространственные сведения, позволяющие фиксировать нарушения использования земель [5, с. 1021–1024]. Указанные механизмы воздействуют на гражданский оборот косвенно: через предписания об устранении нарушений, через ограничения на использование участка и через риск утраты возможности извлечения полезных свойств недвижимости.

Десятый результат связан с анализом принудительного прекращения прав на земельный участок и с оценкой правовых гарантий собственника. Изъятие для государственных и муниципальных нужд требует обоснования публичной цели, соблюдения процедур уведомления, оценки и возмещения, а также допускает судебное оспаривание решения и размера компенсации [2, с. 1104–1107; 4, с. 156–159]. Наличие административного решения как исходного юридического факта не устраняет гражданско-правовую природу возмещения: выплата компенсации и расчёт убытков опираются на гражданско-правовые категории и на правила оценки. На научном материале отмечается проблематика идентификации публичного интереса и риск формального подхода к оценке, что усиливает потребность в судебном контроле [4, с. 158–160].

Одиннадцатый результат выражается в предложении прикладной схемы квалификации спора вокруг земельного участка. При наличии властного акта органа публичной власти первичная квалификация должна отвечать на вопрос о предмете оспаривания: законность управленческого решения либо нарушение вещного или обязательственного права. При оспаривании решения о предоставлении участка, о публичном сервитуте, о привлечении к ответ-

ственности либо о предписании по надзору доминирует административно-правовой компонент и применимы процедуры публичного судопроизводства. При оспаривании сделки, границ, сервитута по соглашению, взыскания убытков и vindикации доминирует гражданско-правовой компонент. При смешанном характере спора требуется последовательное разрешение вопроса о законности административного факта и вопроса о гражданско-правовых последствиях, что снижает риск противоречивых судебных актов.

Результаты исследования подтверждают необходимость рассмотрения земли и земельного участка в двух взаимосвязанных плоскостях регулирования. Для квалификации отношений вокруг участка приоритет имеет юридический факт и метод регулирования, а не формальная отраслевая принадлежность отдельной нормы. Сопряжение гражданских и административных правоотношений проявляется прежде всего в точках юридического перехода: предоставление участка, установление публичного обременения, регистрация, изъятие, привлечение к ответственности и исполнение предписаний по надзору.

Для повышения правовой определённости представляется целесообразным:

а) согласовать дефиниции земельного участка в гражданском и земельном законодательстве с учётом современных научных подходов к пространственным пределам объекта [7, с. 50–52];

б) закрепить более ясные правила учёта публичных обременений и их влияния на оборотоспособность и стоимость участка [6, с. 186–187; 8, с. 34–35];

в) развивать надзорные процедуры на основе профилактики нарушений и доказательных геопространственных сведений, доступных для проверки судом и участниками спора [5, с. 1022–1024];

г) повышать процессуальные гарантии собственника при принудительном прекращении прав на участок через стандарты обоснования публичной цели и через требования к оценке компенсации [2, с. 1106–1108; 4, с. 158–160].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бекренев П.Ю., Хлестакова Л.А., Мельников И.Н. Американская и европейская модели ограничения права собственности на земельные участки и их влияние на регулирование данных отношений в России // Вестник Костромского государственного университета. 2022. Т. 28, № 3. С. 241–246. DOI 10.34216/1998-0817-2022-28-3-241-246.
2. Воронова А.И., Волкова Я.А., Терещенко Т.Ю. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд. Судебная практика // International agricultural journal. 2025. № 4. С. 1101–1113. DOI 10.55186/25880209_2025_9_4_8.
3. Гнидовский В.В. Особенности земельного участка как объекта гражданско-правовых отношений // Эпомен. 2021. № 57. С. 135–143.
4. Иванин А.А., Кругликова В.И. Изъятие земельных участков в России: баланс публичного интереса и защиты частной собственности // Экономика. Социология. Право. 2025. № 2(38). С. 154–161. DOI 10.22281/2542-1697-2025-04-02-154-161.
5. Москояни Д.С., Барсукова Г.Н., Шеуджен З.Р., Лебедева Д.С. Совершенствование государственного земельного надзора за использованием земель сельскохозяйственного назначения с использованием современных ГИС // International agricultural journal. 2022. № 6. С. 1017–1034. DOI 10.55186/25876740_2022_6_6_23.
6. Пархоменко Д.В., Предтеченская Е.А. Правовой и геоинформационный аспекты публичных сервитутов в Российской Федерации // Вестник СГУГиТ. 2019. Т. 24, № 2. С. 183–197. DOI 10.33764/2411-1759-2019-24-2-183-197.
7. Пятков Д.В., Валькова Е.М. Земельный участок как объект гражданских прав // Сибирский юридический вестник. 2023. № 2 (101). С. 47–56.

8. Рожкова О.А., Воронина С.В. Оборотоспособность земельных участков как объектов гражданских прав // Российско-азиатский правовой журнал. 2021. № 1. С. 30–35. DOI 10.14258/ralj(2021)1.7.

9. Цеденова Б.Б. Земельный участок как объект гражданских правоотношений в различных теориях объектов гражданских прав // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2017. № 2 (39). С. 267–271.

10. von Bar C. Why do We Need Grundstücke (Land Units), and What are They? On the Difficulties of Divining a European Concept of ‘Thing’ in Property Law // Juridica International. 2014. Vol. 22. P. 3–15. DOI 10.12697/JI.2014.22.01.

Поступила в редакцию: 09.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Казакова Я. О., 2026.